

O'QITUVCHI LOGOPEDNING MTT DA KORREKSION ISHLARNI TASHKIL QILISH

S.B.Zakirova

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

«LOGOPEDIYA» kafedrası o'qituvchisi

Nutqni o'rganish va nutqni tarbiyalashni tashkil etish vazifalarni amalga oshirish asosida dolzarb muammo hisoblanadi. Shu munosabat bilan, nutq rivojlanishida anormal bo'lmagan bolalarga va muayyan darajada nutqni kam rivojlangan bolalarga bir xil e'tibor berilishi kerak.

Annotasiya: NTR I va II darajali maktabgacha yoshdagi bolalar bilan tuzatuv ishlarini tashkil etish imkoniyatlarini ochib beradi. Nutqni rivojlantirish darajasini tashxislash usullariga, korreksion va rivojlanish ishlariga mutaxassislarni jalb qilish, shuningdek, birgalikda o'qishni tashkil qilish, hikoya rasmlarini qo'llash va kompyuter orqali tuzatish ishlarini tashkil etishning maxsus yondashuvlariga alohida e'tibor qaratiladi Yondashuvlar va usullarning tavsifi nutq rivojlanishining tanlangan darajasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Tahlil davomida NTR I va II darajadagi bolalarning rivojlanishi va idrokining psixofizyologik xususiyatlari hisobga olinadi, ushbu toifadagi nutq terapiyasi bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Аннотация: Раскрывает возможности организации коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ОНР I и II уровня, логопедом на базе детского дошкольного учреждения. Особое внимание уделяется методикам диагностики уровня речевого развития, коррекционно-развивающей работе по вербализации пространственных представлений, а также специальным подходам к организации коррекционной работы посредством организации совместного чтения, применения сюжетных картин и компьютерных игр. Описание подходов и методик проводится с учетом особенностей выбранного для рассмотрения уровня речевого развития. При проведении анализа

учитываются психофизиологические особенности развития и восприятия детей с ОНР I и II уровня, даются рек

Abstract: Reveals the possibilities of organizing remedial work with preschool children with level I and II speech therapy at a preschool institution. Particular attention is paid to methods of diagnosing the level of speech development, correctional and developmental work on the verbalization of spatial representations, as well as special approaches to the organization of correctional work through the organization of joint reading, the use of story pictures and computer games. Approaches and methods are described taking into account the features of the level of speech development chosen for consideration. The analysis takes into account the psycho-physiological peculiarities of the development and perception of children with I and II level of speech impairment, the recommendations are given.

Bolaning uyg'un nutq rivojlanishi intellektual qobiliyatlarni shakllantirish, aqliy va shaxsiy rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Nutqni rivojlantirish jarayonida muayyan buzilishlar mavjud bo'lsa, bolaning idroklari kamayadi va hatto vizual va eshitish idrokining normal qobiliyatini saqlab qolsa ham, to'liq bilim majmuasini olish qobiliyati kamayadi. Natijada, siz o'sib ulg'ayganingiz va bir yosh bosqichidan ikkinchisiga o'tganingiz sayin, bola rivojlanishda orqada qolib keta boshlaydi va natijada maktabgacha va maktab ta'limi darajasida o'rganish uchun tavsiya etilgan o'quv dasturlarini o'zlashtira olmaydi Shu sababli, zamonaviy pedagogikadan oldin nutqni rivojlantirish kerkligini (diagnostika orqali) o'z vaqtida aniqlash va tuzatish ishlarini tashkil etishning dolzarb muammolari mavjud.

Nutq buzilishlarini tashxislash jarayoni maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq funksiyasining mohiyati va uning buzilishi haqida umumiy nazariy tushunchalarni olish bilan boshlanishi kerak.

Nutq terapiyasida nutq tushunchasi muayyan qoidalar asosida yaratilgan lingvistik tuzilmalar orqali odamlarning o'zaro munosabatlarining psixofizyologik shakli sifatida namoyon bo'ladi. Til konstruktsiyalari faqat asosiy nutq tarkibiy

qismlarining to'g'ri rivojlanishi orqali takrorlanishi va qabul qilinishi mumkin: fonemik eshitish, ovozli aloqa, lug'at, nutqning grammatik tuzilishi, nutqning ritmik-hissie tuzilishi va izchil nutq.

Fonemik eshitish yordamida inson nutq tovushlarini his qilish, tahlil qilish va sintez qilish qobiliyatini oladi. Ovozli aloqa, ovozli apparatlarning energiya (nafas olish), generatorli (ovoz hosil qiluvchi) va rezonatorli (ovoz chiqaradigan) qismlarini o'z ichiga olgan nutq tovushlarini to'g'ri shakllantirish va ko'paytirish uchun mas'uldir. Belgilangan tarkibiy qismlarning to'g'ridan-to'g'ri o'zaro bog'liqligi ritmik-nutqiy tuzilishi va grammatik tizim bo'lib, sozlo'vchi-kerakli ketma-ketlikda ovoz va og'zaki konstruksiyalarni tuzadi, jumladagi so'zlarning tartibini belgilaydi, so'zlarni shakllantiradi.

Sog'lom bolada mustaqil nutq komponenti sifatida izchil nutq faqat yuqorida keltirilgan barcha tarkibiy qismlarni o'zlashtirgan taqdirda mavjud bo'lishi mumkin, bu esa suhbatdoshning so'zlagan iborasini yoki hikoyasini suhbatdosh tomonidan qabul qilingan bog'lanish va ma'no berishga imkon beradi.

Oddiy vizual, eshitish va intellektual qobiliyatga ega bo'lgan bolalarda nutq tarkibiy qismlarining shakllanishi buziladi. Bunday buzuqlik nutqning to'liq rivojlanmaganligining (NTR) sifatida tavsiflanadi.

NTR bilan, bola kech gapira boshlaydi, so'zlarning kam ta'minlanganligi, talaffuzda, grammatik tuzilmalarda, fonetik-fonematik eshituvida kamchiliklari bo'ladi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligining to'rtta darajasini ajratish odatiy holdir. Tadqiqot doirasida I va II NTR darajalariga e'tibor qaratish lozim. Birinchi daraja odatda rivojlanayotgan bolalarda nutq so'zlagan davrda og'zaki muloqot vositalarining to'liq yoki deyarli to'liq bo'maganligi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun bolalar lug'ati kambag'al so'z birikmalariga ega, ular o'z so'zlari esa taqlidlardan va tovush komplekslaridan iborat bo'lib, ko'pincha buzilishlar bilan ifodalanadi. Shunga ko'ra, so'z strukturasi va tovush tarkibi buzilgan, so'zlar noaniqligi, predmetlarni nomlashda differentsiatsiya belgilari deyarli yo'q. Nutqning kam rivojlanishining ikkinchi darajasida bolaning nutqi uning tarkibida

murakkablashadi: noverbal aloqasi deyarli chiqarib tashlanadi, taqlid qilish doimiy ko‘rinishga kiradi, nutqning tarkibiy qismlari fonetik va grammatik jihatdan juda qo‘pol buzilgan bo‘lsa-da, doimiy ravishda o‘zgaradi.

Ushbu darajadagi nutq rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari quyidagicha: so‘zlashuv jarayonida aytilgan so‘zlarga noverbal xarakter bilan tushuntirishlar ishlatiladi, kerakli so‘z ko‘pincha shunga o‘xshash ma‘nodosh so‘z bilan almashtiriladi, kelishiklardan foydalanish agramatik shaklda ko‘rinadi, kamdan-kam hollarda sifat so‘zlari, fe‘l so‘zlari va antonimlar ishlatiladi. Belgilangan kamchiliklarni bartaraf etish- lug‘atning sekin boyitilishiga olib keladi, ammo uni I darajali NTR bilan solishtirganda mavjud.

Shu sababli, yuqorida keltirilgan qisqacha tavsifga asoslanib, tengdoshlar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarni oldini olish uchun nutqi to‘liq buzilgan bolalar degan xulosaga kelish kerak, bu bolalar maktabning boshlang‘ich o‘quv bosqichida o‘quv dasturlarini o‘zlashtirishda ta‘limga maxsus yondashuvga muhtoj, ularga nisbatan individual korreksion usullarini qo‘llash kerak.

O‘z navbatida, tanlangan usulning samaradorligi nutq taraqqiyotining muayyan darajasiga muvofiq bo‘ladi. Misol uchun, NTR II darajali bolalar uchun tegishli mashqlar tushunilmasligi yoki qabul qilinmasligi mumkin va buning natijasida NTR I darajasiga ega bo‘lgan bolalar tomonidan bajarilmaydi. Logopedik amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, nutqning to‘liq rivojlanmaganligi, grammatik va fonemik buzilishlarning muvaffaqiyatli diagnostikasi tuzatuv ishining ijobiy natijalariga tezroq erishishga imkon beradi. Shu munosabat bilan diagnostika yondashuvlariga metodik yondashuvlardan kam bo‘lmagan xolda ahamiyat berish kerak. Nutqning to‘liq rivojlanmaganligi darajasining diagnostikasi nutq terapevtlari tomonidan quyidagi usullar va yondashuvlar yordamida amalga oshiriladi: shakl — suhbat (bolalar, ota-ona, o‘qituvchi), kuzatish va eksperimental usuldagi empirik uslublar guruhi; hujjatlardagi ma‘lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash (tibbiy ma‘lumotnomalar), bolaning tarbiyachisidan xarakteristikalarini, tugun vazifalarini rivojlantirish natijalari bo‘yicha natijalar; bolalar faoliyatining mahsulotlarini

o'rganish-ko'pincha nutq buzilishi bo'lgan bolalar ta'lim vazifasining mazmuni va mazmunini noto'g'ri tushunish tufayli o'qituvchining vazifalarini bajarishga qodir emaslar.

Bundan tashqari, nutqning to'liq rivojlanishining diagnostikasi va nutqning to'liq rivojlanmaganligini aniqlash ko'pincha o'quvchilarning umumiy tarkibidadan logoped tomonidan amalga oshiriladi. Guruhda muloqot qilish qiyin bo'lgan bolalar, shuningdek, nutq vositalariga ega bo'lmagan bolalar ham bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan, nutq xususiyatlarini NTR I va II darajalariga mos keladigan nutqi yahshi rivojlanmagan darajada uchrab turadigan bolalarni aniqlash usullariga e'tibor berish muhimdir.

Toshkent shahridagi 480-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida diagnostika usullari M. Yu. Ayupova, L. R. Mo'minova, V. P. Glukhova, O. S. Ushakova va E. M. Struninaning ishlanmalari asosida barpo etilmoqda.

Ushbu mualliflarning asarlari asosida bolalar nutqining to'liq rivojlanmaganligining darajasini aniqlashga qaratilgan mezon va ko'rsatkichlar tizimi barpo etilmoqda. Metodlar bolaning so'zlarni tuzish qobiliyatini, savollarga javob berish qobiliyatini, nutqning bog'lanish darajasini, muloqot qilish qobiliyatini, aytilganlarning ma'nosini tushunishga imkon beradi.

Tashxis qo'yish uchun nutqni har tomonlama o'rganishga mo'ljallangan mashqlar yordamida amalga oshiriladi: gapirish imkoniyati, so'zlarni to'g'ri qurish, lug'atning rivojlanish darajasi, grammatika. Mashqlar natijalari 0 dan 3 balgacha bo'lgan balli tizim yordamida baholanadi, bu erda 0 ballari rivojlanishning eng past darajasiga to'g'ri keladi, 2 ball-o'rta va 3 ball-yuqori.

Tashxis qo'yish uchun mashqlar majmuasini bajarish va so'rovda ishtirok etgan har bir bolaning nutq rivojlanish darajasini baholash natijalariga ko'ra, NTR darajalari aniqlanadi. Natijada, bajarilgan vazifalar miqdori va ularning miqdori bir-biridan farq qiladi. Dasturga kiritilgan tuzatish mashqlarini ishlab chiqish jarayonida logopedlar maktabgacha yoshdagi bolalarning NTR I va II darajali nutqning rivojlantirishga qaratilgan quyidagi jihatlariga alohida e'tibor beradi: izchil nutqni

shakllantirish, jumla va jummalarni yaratish. Belgilangan jihatlarning har biri uchun mashqlar tavsiya etilgan dasturlar va o'quv qo'llanmalaridan tanlanadi, ular nutqni to'g'rilashga va maktabgacha yoshdagi bolalarda NTR tashxisini engishga qaratilgan.

G.V Chirkina va T. B. Felicheva tomonidan yozilgan nutq buzilishi bo'lgan bolalar uchun kompensatsion turdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining maxsus dasturlari, shuningdek, O. S. Gomzyak tomonidan tayyorlangan o'quv-uslubiy majmualar keng qo'llanilmoqda.

Bolalar bilan nutq terapiyasi NTRni darajali, chunki izchil gapirish qobiliyatining deyarli yo'qligi, G.V Chirkina va T. B. Felicheva dasturlariga ko'ra, so'z va jummalarni qurish nutqni tushunish, faol nutqqa taqlid qilish, xotira, e'tibor va fikrlashni shakllantirishga qaratilgan.

Binobarin, dasturda taklif mashqlar majmuasida, ular bilan atrofdagi ob'ektlar va harakatlar, predmet nomlarini tanlashga, ularni belgilash va tananing alohida qismlari va umumiy harakatlar, umumiy savollarga javob berishga qaratilgan mashqlar alohida ahamiyat kasb etadi.

NTR II darajasida tuzatish ishlari nutqni tushunish, tilning leksik va grammatik vositalarini rivojlantirish, iboralar va qisqa jummalarni yaratish, nutq faoliyatini faollashtirish asosida amalga oshiriladi. Bu holda mashqlar quyidagi yo'nalishlarda tanlanadi: ob'ektlarning sifat va miqdoriy ko'rsatkichlarga muvofiq nisbati, ob'ektlar bilan taqqoslash, eng oddiy grammatik toifalarni o'rganish, unli harflarning fonetik ko'rinishi, ikki va uch sozlardan iborat sozbrikmalarni so'zlarning ritmik-intonatsion tuzilishini saqlangan va o'zlashtirilgan tovushlardan o'rganish va boshqalar. Shu bilan birga, NTR II darajasiga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonida izchil nutqqa o'tishni ta'minlash O.S.Gomzyakni o'quv-uslubiy to'plam yordamida amalga oshiriladi. To'plam darslarining qisqacha mazmuni badiiy-grafik vositalar, masalan, fan sxemalari, mavzu va sahna ko'rinishlari asosida qurilgan. Shunday qilib, dars jarayonida bolalar tanishish uchun adabiy asarning bir qismini tashkil etuvchi hikoya

yoki sxema, ob'ektlar va aktyorlar taklif etiladi, bu esa tanib olish, solishtirish orqali ular yordamida hikoyani tuzish, qisqacha mazmunini etkazish imkonini beradi.

Dars jarayoni bir nechta etaplardan iborat bo'lib, bolalrni ma'tnni mazmunini anglashga qaratilgan. O'qilgan narsalarni takrorlash uchun mo'ljallangan bir necha bosqichlardan iborat.

Adabiyot:

1. Gomzyak O.S 5-6 yil ichida to'g'ri gapiramiz. O'quv-uslubiy to'plam maktabgacha yoshdagi bolalarda NTRni engib o'tishga kompleks yondashuv. — M.: mitti va D., 2009. - 351 b. Kushnir T.N.
2. Nutqning umumiy rivojlanmagan bolalari bilan nutq terapiyasi // nsportal.ru. - URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/12/23/logopedicheskaya-rabota-s-detmi-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi> (murojaat sanasi: 18.12.2020) Medvedova E. Yu.
3. Til va bola: Tilshunoslik. nutq: Ucheb. universitet talabalari uchun qo'llanma. O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv - 238 S. Chirkina G.V, Feliceva T. B. Maktabgacha ta'lim muassasalarining nutq buzilgan bolalar uchun kompensatsiya beruvchi turlari dasturi.
4. Ayupova M.Yu. Logopediya. “O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati” nashryoti ., Toshkent - 2011y.
5. Mo‘minova L.R. va boshqalar Rivojlanishida kamchiligi bo‘lgan bolalar dtagnostikasi. Toshkent. “Adabiyot uchqunlari” nashryoti, 2019.